
Casos

de Marketing Público y No Lucrativo

XIV International Congress on Teaching Cases Related to Public and Nonprofit Marketing

Vol 11(5), pp: 1-11

ISSN: 2530-3422 casos-aimpn.org

de Marketing Público e Não Lucrativo

SI NO TE LO PONES, VÉNDELO - VINTED

Ana Lanero Carrizo

alanc@unileon.es

<https://orcid.org/0000-0001-5355-8129>

Universidad de León, España

José Luis Vázquez Burguete

jlvazb@unileon.es

<https://orcid.org/0000-0003-0804-027X>

Universidad de León, España

Esther Fuertes Mielgo

efuerm00@estudiantes.unileon.es

Nuria de las Heras Ramos

ndelar00@estudiantes.unileon.es

Yoel Díez García

ydiegg00@estudiantes.unileon.es

Resumen:

Vinted es una plataforma con origen en Lituania creada en 2008 y dedicada a la venta de ropa de segunda mano. Nació como un pequeño proyecto de una joven con la necesidad de deshacerse de algunas prendas de ropa que todavía estaban en buen estado. A día de hoy, esta plataforma ha conseguido posicionarse como una de las principales plataformas internacionales de venta de moda sostenible, introduciéndose en más de 16 países y acabando poco a poco con la competencia. Una de las posibles razones de su éxito es el aumento de la conciencia de la sociedad por el medio ambiente, al darle un uso circular a la vida de las cosas aprovechándolas al máximo. Para darse a conocer y ampliar su cuota de mercado, Vinted ha utilizado infinidad de métodos de publicidad, algunos de los cuales analizaremos en este proyecto y la repercusión sobre los usuarios.

Abstract:

Vinted is a platform with its origins in Lithuania. It was created in 2008 and it's dedicated to the sale of second-hand clothing. It was born as a small project of a young woman with the need to get rid of some clothes that were still in good condition. To this day, this platform has managed to position itself as one of the main international platforms for the sale of sustainable fashion, entering more than 16 countries and gradually ending all competition. One of the possible reasons for its success is the increase in society's awareness of the environment by giving a circular use to the life of things, making the most of them. To become known and expand its market share, Vinted has used many advertising methods, some of which we will analyze in this project and the impact on users.

1. INTRODUCCIÓN

Vinted nació de la necesidad de una joven lituana de 21 años, que tenía que deshacerse rápido de la mayoría de su armario, debido a que se iba a mudar a otra ciudad y no tenía suficiente espacio. Preocupada por la sostenibilidad, Milda Mitkute no quería tirar toda esa ropa a la basura y, como contactar uno a uno a todos sus amigos y conocidos era una tarea tediosa, decidió hablar a su amigo informático, Justas Janauskas, y así crear una página web. Ésta consistía en un espacio donde podía vender e intercambiar sus productos con otros amigos, los cuales se creaban un perfil y subían fotos de sus prendas como si fuese el escaparate de una tienda. Fue todo un éxito ya que coincidió en plena crisis del 2008 y muchas personas querían renovar su armario por poco dinero o simplemente deshacerse de prendas que ya no utilizaban. La página web logró una gran difusión en Lituania a través del boca-oreja y de los medios de comunicación, de modo que se llenó de cientos de usuarios en muy poco tiempo. Éste fue el inicio del proyecto que hoy conocemos como Vinted.

Figura 1. Cofundadores, Director general y Director de operaciones de Vinted

Fuente: Vinted [<https://www.vinted.es/about>], a fecha 07/11/2022.

Los dos amigos, tras los buenos resultados, decidieron expandir el negocio a Alemania, donde Justas le mostró la página a dos amigas que vivían allí, a las cuales les fascinó el proyecto. Su idea era que ellas se encargaran de promocionarla por Alemania, mientras él seguiría gestionándola. Como ocurrió en Lituania, el número de usuarios comenzó a crecer de forma orgánica y en poco tiempo se había expandido por todo el territorio alemán. Los co-fundadores escucharon a sus usuarios para mejorar su producto, que demandaba algunas opciones como valoraciones en las compras, categorías, un motor de búsqueda, etc. Tras alcanzar la popularidad, comenzaron a llegar ofertas de inversores. En ese momento, fue cuando se dieron cuenta de que lo que había comenzado como un hobby se había terminado convirtiéndose en un negocio. Milda y Justas, ante la lluvia de propuestas, decidieron confiar en Mantas Mikuckas, como inversor de la empresa, que posteriormente se convertiría en co-fundador. Su objetivo era llevar a Vinted a ser una plataforma global y para ello consideraba necesario monetizar el servicio a través de anuncios y una comisión por compra. El siguiente paso fue la creación de una aplicación en 2012 con la colaboración de LemonLabs, aunque ya llevaban varios años desarrollando la idea de manera ajena sin éxito. Fueron pioneros en esto, ya que ninguna empresa de clasificados la tenía, apostando fuertemente por el uso de la plataforma desde el teléfono móvil. El resultado fue claramente gratificante y en tan solo dos días después del lanzamiento habían concentrado el 30% del uso de Vinted desde el móvil. A parte, decidieron comenzar una fuerte inversión en publicidad desde anuncios en redes sociales hasta marketing de influencers. Todas estas estrategias provocaron que al final del primer año, tras el lanzamiento de la aplicación, contará con más de dos millones de descargas y un número elevado de ventas. Comenzó una nueva expansión, en este caso a Inglaterra y Francia, donde necesitaban de nuevo financiación por parte de inversores para llevar a cabo el proyecto. Entre 2012 y 2015 contaron con más de 50 millones de euros de fondos como ACCEL Partners

e Insight Partners, para lograr ese proceso de expansión, que se vio magnificado gracias a los anuncios en televisión.

Sin embargo, Vinted se encontraba en números rojos, a punto de desaparecer, y hacía falta un cambio urgente en el modelo de negocio. Para ello, acudieron a la ayuda de Thomas Plantenga, un consultor con mucha experiencia en este sector y actual CEO de la empresa. El objetivo estaba claro, salvar a Vinted de la bancarrota. Para ello, comenzó un plan de ahorro en costes extremo, que conllevó el despido de más de 240 altos cargos junto con el cierre de oficinas en distintos países. Además, Thomas cambió el modelo de negocio, en donde los vendedores no tendrían comisiones y recibirían el dinero íntegro en el proceso de venta. En consecuencia, serían los compradores quienes tendrían que pagar por cada artículo que comprasen y, a cambio, Vinted se encargaría de proteger la compra hasta que el cliente recibiese su pedido. Este cambio en la estrategia provocó que muchos vendedores se animaran a usar la plataforma y comenzar a subir sus productos, por lo que aumentaron considerablemente las ofertas y los compradores podían encontrar más variedad y a mejor precio. Tras esto, Thomas se convirtió en el nuevo director ejecutivo y la empresa creció meteóricamente, logrando recaudar más de 500 millones, usados para acabar con sus competidores a golpe de talonario. Uno de ellos fue Chicfy, que era la plataforma de ropa de segunda mano más utilizada en España, la cual contaba con un alto número de usuarios gracias a su promoción en anuncios televisivos y que Vinted compró por 10 millones de euros para absorber a la competencia e instaurarse en España. Posteriormente, compró United Wardrobe, una aplicación holandesa que contaba con millones de usuarios repartidos por Europa. De esta forma, Vinted se está quedando sin competidores y continúa expandiéndose cada vez a más países repartidos por el mundo, operando actualmente en 16 países: España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Reino Unido, Portugal, Canadá y Estados Unidos, siendo Francia el país europeo más activo.

Y llegamos a día de hoy, donde Vinted es la primera empresa unicornio de Lituania, es decir, la única que supera los 1000 millones de euros en su cifra de valor de negocio; los últimos datos tasan a la empresa con un volumen de 4500 millones de euros y con una plantilla que ya supera los 1200 empleados. Lo que comenzó siendo una plataforma donde solo había ropa de mujer y en Lituania, al poco tiempo pasó a tener categorías para niño, hombre y mujer, donde ya no estaba solo limitado a la ropa, sino que podrías vender cualquier tipo de accesorio, zapatos, etc. Con la expansión geográfica, ha continuado añadiendo más categorías y por lo que posibilita poder vender infinidad de productos actualmente, como puede ser mobiliario de casa, dispositivos electrónicos, libros y material escolar, entre otros muchos más.

En definitiva, un modelo de negocio que comenzó siguiendo una corriente de economía circular, es decir, basado en la reutilización de recursos donde el objetivo principal era la sostenibilidad, se ha convertido en un negocio millonario donde se estima que seguirá creciendo más en los próximos años debido a la tendencia creciente de los jóvenes por la moda vintage y sostenible.

Figura 2. Página de inicio Vinted

Fuente: [<https://www.vinted.es/>], a fecha 08/11/2022.

2. DESARROLLO DEL CASO

El modelo de negocio de Vinted está orientado en un modelo Ecommerce. Este término es utilizado para aquellos negocios que han ido creciendo gracias al comercio electrónico. Como ya sabemos, este nuevo tipo de comercio es toda una revolución frente al comercio tradicional, contando con innumerables ventajas tales como la comodidad, la amplia gama de productos, los bajos costes, la comparabilidad de precios, etc. Todas estas características hacen que nos planteemos que esta nueva forma de negocio ha llegado para quedarse, por lo que hay que lograr la mejor forma de adaptarse a ella.

Vinted nace con la idea de crear una plataforma que aporte un consumo socialmente responsable, en la que dar una segunda vida a esos productos que todavía son aprovechables y obtener a cambio una compensación económica, de forma que se reduce el consumo masivo de productos que no llegan a finalizar su vida útil, contribuyendo al medio ambiente mediante la reutilización de estos.

Figura 3. Logo Vinted

Fuente: [<https://www.vinted.es/>], a fecha 09/11/2022

Una vez conocida la idea de negocio, vamos a desarrollar los distintos tipos de marketing y ventajas competitivas que ha adoptado Vinted y que le ha permitido integrar a 65 millones de usuarios en 16 países del mundo, contar con inversiones por valor de 100 millones de dólares, y crear un equipo con más de 1200 puestos de trabajo, siendo un claro ejemplo de éxito.

Técnicas de marketing que utiliza Vinted

➤ Slogan que deja huella. Como podemos observar en todos los anuncios de la compañía, destaca una frase de los protagonistas al final de cada spot publicitario en el que dicen “Si no te lo pones, véndelo”. Por si esto fuera poco, en el apartado web “Sobre nosotros” resalta la frase anterior siendo el encabezado de dicho apartado, por lo que podemos afirmar que es el slogan principal de la compañía el cual pretende seguir las pretensiones que tenía Thomas. Se busca dar esa importancia al vendedor y fomentar el número de artículos en venta dentro de la plataforma que, como ya comentamos, fue lo que consiguió llevar el éxito a Vinted pudiendo ofrecer unas comisiones nulas a los vendedores y atraerlos. Del mismo modo, se vieron recompensados los compradores a pesar de tener que pagar una pequeña comisión, ya que encontraban mejores precios.

Figura 4. Slogan Vinted

Fuente: [<https://www.vinted.es/about/>], a fecha 09/11/2022.

➤ **Uso activo en Redes Sociales.** Vinted nació como una plataforma web, desde la que los usuarios podían vender y comprar artículos. A medida que fue creciendo el número de usuarios suscritos, se fue ampliando la promoción de la marca, creando perfiles en las redes sociales donde interactuaba con sus clientes potenciales. Primero fue Facebook, donde la aplicación se comunica con sus clientes y promociona su uso. Con el auge de Instagram, Vinted no quiso ser menos y se creó un perfil que actualmente cuenta con 333 mil seguidores, donde resube imágenes que comparten sus usuarios con ropa que han adquirido por medio de la aplicación. También cuenta con cuenta de Twitter, donde interactúa con la comunidad animando a subir fotografías con distintas prendas adquiridas en la aplicación a través del hashtag #tesorosVinted. Y como no podía ser de otra forma en la era digital, en 2012 dio el paso definitivo y se asoció con Lemon Labs, una asesoría de desarrollo de aplicaciones, para lanzar oficialmente una app para móviles desde la que se puede acceder a todo el contenido de la web.

La comunicación con sus clientes potenciales es imprescindible, y la mejor forma que tiene Vinted de promocionar su marca es moviéndose por los sectores donde está su público. En la era actual de la tecnología todos estamos conectados a través de las redes, por lo que el marketing que se hace en estas plataformas es la mejor forma de aumentar la cuota de mercado.

➤ **Anuncios televisivos.** Una de las publicidades que más repercusión tiene en los consumidores es aquella que se retransmite por cadenas televisivas, y Vinted es una de las empresas que apuesta por este tipo de publicidad con numerosos anuncios televisivos. Tal es así que, de acuerdo con el informe elaborado por Ymedia con datos de Kantar, Vinted vuelve a ser el anunciante más activo de televisión en septiembre de 2021, con 3.751 GRP's a 20", seguido a gran distancia por Securitas Direct con 1.613 GRP's.

Figura 5. Campañas más atractivas septiembre 2021

Fuente: [Kantar Media - Ámbito PyB <https://cutt.ly/ENM8zRW>] a fecha 09/11/2022.

Como bien sabemos todos, un anuncio televisivo conlleva un enorme coste, es por eso que la duración suele ser muy limitada en torno a los 20 o 30 segundos, en canales de gran audiencia y en horas punta. El anuncio debe de ser atractivo, que llame la atención y que incite a los oyentes a descargarse la aplicación. Vinted consigue reunir estos requisitos en anuncios de corta duración, que renueva cada año o año y medio, con personas que representan una vida cotidiana para que los consumidores se vean identificados con ellos y con la forma que tienen de ganar dinero dándole una segunda vida a lo que ya no utilizan.

Figura 6. Anuncio Televisivo Vinted 2019

Fuente: [<https://www.youtube.com/watch?v=YoxrqZV1tpk>] a fecha 09/11/2022.

En septiembre del 2021, Vinted decide colaborar junto con Atresmedia para potenciar y hablar sobre la moda circular y cómo sacar rentabilidad económica a prendas sin utilizar. Esta acción se comunica a través de un conocido programa televisivo como es La Voz, utilizando una publicidad de 45 segundos donde te enseñan a imitar los looks que se han visto en ese programa a través de la plataforma, además, el programa cuenta con Daniela Gutiérrez, directora de Moda en Neo2 Magazine, que dará los mejores consejos para conseguir ropa que encaje con los distintos estilos de música ofreciendo distintas opciones y consejos de looks, estos videos se ampliarán en las redes sociales de ambos colaboradores. La otra acción que ha impulsado Atresmedia y Vinted es conocida como Vinted Homies, que consiste en microprogramas de 3 minutos que se emiten en televisión protagonizados por influencers donde la temática consiste en mantener charlas distendidas sobre los estilos de moda que llevan estas personas y sobre sus ventas y compras a través de la aplicación. Esta colaboración con influencers, tal y como desarrollaremos más abajo, es una técnica de marketing moderna que genera gran impacto en el mercado destinado a los jóvenes.

Figura 7. Vinted Homies con Teresa Sanz

Fuente: [<https://cutt.ly/2N5tpm1>] a fecha 10/11/2022.

- RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Es la forma que tienen las empresas de gestionar el posible impacto de su actividad en el medio ambiente, en la sociedad o en los grupos de interés. Vinted se

caracteriza por ser una empresa socialmente responsable, siendo su mayor acto de RSC la reutilización de productos como alternativa a la compra de estos. Además, también realiza acciones y campañas que benefician a la sociedad. Una de estas campañas se llevó a cabo en junio del 2020, y consistió en la donación por parte de Vinted de más de 1 millón de euros a investigaciones médicas sobre la Covid-19 en Europa. Vinted se sitúa en el ranking de las 10 principales plataformas internacionales sostenibles de la UE, algunas de estas plataformas, entre ellas Vinted, se han sumado a planes de energía neutra de carbono para compensar las emisiones de CO2 que generan en el transporte de los pedidos. Otro de los proyectos que comenzó Vinted en 2020 fue la apertura de una sede en el distrito de Naujamiestis que apuesta por la sostenibilidad contando con más del 70% de los muebles reciclados o reutilizados. Y en abril del 2022, Vinted donó 2 millones de euros en ayuda humanitaria y creando una nueva herramienta de donación, donde a través del saldo de sus ventas, los usuarios podrán donar dinero a organizaciones benéficas que ofrecen ayuda y asistencia médica en Ucrania.

Todas estas acciones que no tienen que ver con la actividad de la empresa y que no suponen un beneficio económico directo se llevan a cabo como forma de marketing social, con el fin de atribuir a la marca acciones beneficiosas socialmente dotándola de una conciencia social que, de forma indirecta, le aportará beneficios económicos gracias a la atracción de nuevos clientes concienciados con las acciones socialmente responsables.

➤ Aportaciones de famosos. Dar una segunda vida a la ropa que no usamos está a la orden del día y cada vez son más las personas que se animan a vender la ropa en Vinted y por supuesto los famosos también, debido al trabajo que tienen en ocasiones reciben mucha ropa de marcas colaboradoras, de ahí surge la necesidad de deshacerse de algunas prendas. Encontramos diversos famosos que utilizan la plataforma, entre los cuales abundan los conocidos como influencers. Vinted les ofrece la posibilidad de ganar un dinero extra vendiendo sus prendas y ellos a cambio realizan una promoción gratuita al subirlo a las redes sociales que le ayuda a la empresa a captar más usuarios.

Está práctica, la hemos visto en algunas famosas que han decidido poner alguna de sus prendas de ropa en la aplicación, como es el caso de, Marta López, Laura Matamoros, Anna. Ferrer, Aitor Rodrigo o Violeta Mangriñán. Estas personas suben el enlace de la web a sus redes sociales y al momento muchos usuarios acuden a comprar la ropa que ha llevado su influencer favorita.

Figura 8. Historia via Instagram de Aitor Rodrigo

Fuente: [<https://www.instagram.com/aitorrodriego/>] a fecha 10/11/2022.

Dentro del mundo de las redes sociales, encontramos casos polémicos debido a las acciones de estas personas. Algunas son acusadas, como es el caso de Abril Cols, de vender los productos que le envían las marcas para colaborar. Al no gustarle o no tener hueco en su armario para más prendas decide venderlo y ganar dinero con estos artículos que le han regalado. Otro caso, como es el de María Pombo, que debido a la enorme repercusión que tiene, cuando enseña una prenda de marcas low cost, por ejemplo, Zara, provoca

que se agote en todas las tiendas. Al cabo de un tiempo cuando se cansa de ese artículo decide ponerlo en venta y obtener hasta beneficio sobre el precio de compra.

3. PREGUNTAS/CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN

Cuestión 1. ¿Cómo es el funcionamiento de Vinted?

Esta aplicación con un cierto parecido a Wallapop a la hora de vender productos usados, pero más enfocada a la ropa, es realmente sencilla de utilizar.

Si lo vemos por el lado del vendedor éste tiene que hacerle una foto al artículo, una breve descripción, ponerle el precio que considere oportuno y subirlo a su perfil, con el cual se llevará el 100% de sus ganancias cuando un comprador adquiera el producto. También puede optar a destacar su producto haciendo que aparezca en la pantalla de novedades de 3 a 7 días o hasta que se venda, teniendo que abonar una cantidad de dinero a la plataforma para que esta lo enseñe a más usuarios.

Mientras que si lo vemos por el lado del comprador lo que tiene que hacer únicamente es comprarla por el precio que el vendedor haya establecido más unas tasas de 0,70 Euros fijas y el 5% del precio del producto, llamada tarifa de protección al comprador, la cual busca obtener seguridad y confianza en todas las transacciones.

Estas tasas no siempre las pagaba el comprador, antes las pagaba el vendedor, y este era el motivo por el que muchos usuarios no se animaban a poner sus artículos a la venta, con la llegada del actual CEO, Thomas Plantenga las comisiones pasaron a formar parte del precio de compra, por lo que el número de usuarios comenzó a crecer.

Cuestión 2. ¿Vinted sigue preocupado por la sostenibilidad? ¿Negocio sostenible o negocio millonario?

Ésta es una cuestión que se repite en innumerables ocasiones debido a la expansión que ha tenido, ya que lo que comenzó siendo para reutilizar la ropa usada y poder dar una segunda vida a la ropa evitando la moda rápida y en consecuencia la contaminación que ello conlleva, pasó a convertirse en una plataforma en la que ya no solo se vende ropa y ni tan siquiera de segunda mano. A esto nos referimos con que hay infinidad de artículos de edición limitada que se venden “nuevos con etiqueta”, que directamente pasan de las manos de la tienda, a las de un comprador que se encargará de subirlo a Vinted a un precio mayor del que lo compró y así poder sacar una rentabilidad a un producto y que pasará definitivamente a un comprador final. De todo este negocio el principal beneficiario, a parte de los revendedores, es Vinted ganando ese dinero extra por la comisión que vendiendo únicamente productos de segunda mano no obtendría.

Otro motivo, es la comparativa con otra plataforma de compra-venta como es Wallapop, donde el objetivo principal de esta es acercarte al vendedor de tu localidad para poder cerrar el acuerdo en mano y así ahorrar los gastos de envío. Todos los artículos te salen en función de la cercanía al vendedor, es decir, cuanto más cercano sea más arriba te saldrá su producto en la aplicación. Sin embargo, Vinted tiene otro motor de búsqueda totalmente distinto y muy rara vez coincidirás con un vendedor que se encuentre en tu misma ciudad, fomentando de esta forma los envíos a larga distancia.

Por otro lado, cabría ver esta situación desde otro enfoque en donde Vinted solo busca que a ese producto puedas encontrarle un usuario que lo quiera antes que tirarlo a la basura o no utilizarlo. A parte, también habría que comentar que para Vinted es complicado frenar estos negocios dentro de la plataforma debido a que no saben el fin que buscan tanto vendedores como compradores con los productos. Puede que sea más culpa del usuario haciendo un mal uso de la plataforma que de la compañía.

No cabe duda que es un asunto muy amplio y que invita a la reflexión, sobre si Vinted sigue preocupado por la sostenibilidad y enfocado en ese modelo de negocio circular o por el contrario ha buscado la forma

de sacar la mayor rentabilidad a este proyecto millonario olvidándose un poco de lo que le llevó a donde hoy se encuentra.

Cuestión 3. ¿Ponen en primer lugar al vendedor o al comprador? Falsificación, estafas, etc.

Vinted presume de cuidar a sus vendedores ofreciéndoles las mejores condiciones en el proceso de venta, pero... ¿es eso cierto? Tras indagar en el asunto, observamos que la plataforma de opiniones Trustpilot estaba plagada de valoraciones negativas acerca de la empresa, donde un montón de personas coincidían en lo mismo, afirmaban que habían vendido un artículo y que no habían recibido ni el dinero ni la devolución del artículo.

Nos pusimos en contacto con uno de los afectados por este tipo de estafas que nos explicó el método que se utiliza para lograrlo. El estafador en este caso debe comprar el producto y pagarlo haciéndose pasar por un comprador real. En cuanto recibe el artículo tiene un plazo de 2 días donde reclama el desperfecto, rotura o indicio de falsificación de su compra, alegando que el producto recibido es claramente falso, para ello debe indicar los indicios de falsificación adjuntando fotos de cualquier producto similar pero falsificado donde se detecte claramente esto. Vinted le ofrece una protección al comprador, donde éste al adquirir el artículo, paga una cantidad de dinero a cambio de una política de reembolso, un pago seguro y una asistencia dedicada. Tras enviar las fotografías, comenta que ese producto es falso y que para evitar la falsificación no quiere devolver el artículo y lo va a destruir, por lo que no lo podrá usar. Debido a esto, exige un reembolso del dinero de la compra. Vinted suele conceder este tipo de reembolsos, ya que está totalmente en contra del mercado de réplicas. A los pocos días el comprador recibe el reembolso, sin embargo, la compra no se encuentra destruida ni en el contenedor, sino que la está disfrutando mientras el vendedor se ha quedado sin dinero y sin producto.

Por otro lado, hemos observado otro caso donde esta vez es el comprador el que se ve perjudicado por el vendedor. Vinted pese a los esfuerzos que invierte en frenar las falsificaciones se encuentra plagado de ellas, sobre todo en los productos de alto valor, como por ejemplo zapatillas exclusivas. En este caso, los vendedores siguen todos un mismo patrón de actuación que consiste en poner el artículo de gran valor a un precio mucho menor. (En la imagen una zapatilla que vale 490 euros son vendidas por 115 euros). Todos estos vendedores aseguran la originalidad del producto, incluso mostrando tickets de compra que realmente no existen. A ojos de alguien que no entiende, se encuentra con una oferta muy tentadora por lo que decide comprar el artículo pensando que es original pero realmente el vendedor ha adquirido un producto de imitación a un precio mucho menor, (En el caso de las zapatillas el vendedor puede haberlas adquirido por tan solo 10 o 20 euros, mientras que las ofrece en esta plataforma por 100, 200 o incluso 300 euros dependiendo del precio del artículo original). En este caso el comprador tiene un plazo de 2 días para reclamar el reembolso o habrá sido estafado.

Figura 9. App de Vinted

Figura 10. Web Restocks

Fuente: [<https://www.vinted.es/catalog?jordan4>] a 11/11/2022
11/11/2022

Fuente: [<https://restocks.net/es>] a

4. CONCLUSIONES

La filosofía de Vinted se basa en darle un segundo uso al ciclo de vida de los productos que ya no se necesitan y que todavía están aptos para que alguien los utilice, siendo este su mayor acto de responsabilidad social corporativa. Cada día más, las nuevas generaciones adquirimos preocupaciones más allá de nuestros propios intereses, concienciados al 100% con el aprovechamiento de la moda sostenible, la limitación de los recursos y el mal uso que se hace de estos a la hora de consumirlos. Desaprobamos el consumo masivo de recursos y reivindicamos las cadenas productivas sostenibles y respetables con el medio ambiente. Nosotros como personas individuales, queremos aportar nuestro granito de arena contribuyendo con empresas o plataformas que lleven a cabo este tipo de acciones sostenibles. Consideramos que Vinted es un ejemplo perfecto de plataforma que aparte de contribuir a la reutilización de artículos, nos permite obtener una rentabilidad que de haber tirado el artículo no podríamos recibirla.

La plataforma que en 2008 nació como un pequeño proyecto ha sabido aprovechar las ventajas que el mercado le ha ofrecido y dirigirse a sus potenciales usuarios mediante las distintas técnicas de marketing que anteriormente hemos expuesto, lo que le ha proporcionado un aumento significativo de usuarios en la plataforma no solo a nivel nacional sino que también a nivel internacional, esta tendencia sugiere que en un futuro muy cercano el comercio de moda y de muchos otros artículos vaya sufriendo cambios y base gran parte de su público en consumidores, que concienciados con las prácticas sostenibles, prefieran adquirir productos a través de este tipo de plataformas en vez de en empresas con producción en masa.

A pesar de su buena idea y de su buen funcionamiento entre los usuarios, también existen aquellos que han sufrido malas experiencias debido al mal uso que hacen algunos en esta plataforma queriéndose aprovechar de otros usuarios mediante timos o falsificación de artículos. Vinted intenta luchar contra este tipo de estafas y timos a toda costa castigando a los usuarios que cometen estos delitos, pero al ser una plataforma con un enorme número de usuarios le resulta muy difícil por no decir imposible el control de toda la actividad que realizan los usuarios. También debemos de destacar que estas prácticas son mínimas y muy de vez en cuando, el resto de los usuarios suelen comportarse debidamente y dispuestos a solucionar cualquier tipo de problema que ocurra durante la compra.

Nosotros tres, como usuarios de la plataforma, debemos decir que estamos muy contentos con su finalidad y su forma de uso. En más de una ocasión hemos hecho uso de ella, tanto como de consumidores como de vendedores y hemos contado con una buena experiencia que ha permitido que otros aprovechen algunas prendas de las que íbamos a deshacernos y encima hayamos obtenido algo de dinero por ellas, cómo también hemos encontrado productos que necesitábamos a un precio más bajo lo que nos ha permitido ahorrar un dinero.

BIBLIOGRAFÍA

Webgrafía:

Acciones socialmente responsables Vinted. <https://www.vinted.es/infoboard>. Consultada a fecha 07/11/2022.

Anuncio Vinted campaña 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=b6nIMjSOR24>. Consultada a fecha 09/11/2022.

Anuncio Vinted campaña 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=YoxrqZV1tpk>. Consultada a fecha 09/11/2022.

Anuncio Vinted campaña 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=pFc4A99MENw>. Consultada a fecha 09/11/2022.

Atresmedia, vinted homies

https://www.atresplayer.com/neox/snacks/homies/temporada-1/homies-con-teresa-sanz_6198309f4beb28db5e50a23b/. Consultada a fecha 08/11/2022.

El mundo, Milda Mitkute 03/08/2022
<https://www.elmundo.es/yodona/moda/2022/08/03/62e8db4ffc6c8390608b45b6.html>. Consultada a fecha 11/11/2022.

Funcionamiento Vinted. https://www.vinted.es/how_it_works. Consultada a fecha 12/11/2022. Instagram Aitor Rodrigo 25/10/2022. <https://www.instagram.com/aitorrodrigo/>. Consultada a fecha 12/11/2022.

Kantar Media, Campañas más atractivas septiembre 2021. <https://cutt.ly/ENM8zRW>. Consultada a fecha 08/11/2022.

Restocks. Página oficial.

https://restocks.net/es/c/sneakers/air-jordan?gclid=CjwKCAiA68ebBhB-EiwALVC-NuKMczebQYBEprLvTQjKPUofBWkFN_Ts0VREDUf2_cD3THP0sY1QXBoCHJ0QAvD_BwE. Consultada a fecha 11/11/2022.

Vinted (2010). Página web oficial. <https://www.vinted.es/>. Consultada a fecha 07/11/2022. Vinted, búsqueda Jordan 4 Military Black.

https://www.vinted.es/catalog?search_text=jordan+4+military+black+. Consultada a fecha 11/11/2022.